

O‘QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING NUTQIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Nuriddin Kirgizov

Namangan davlat pedagogika

instituti boshlang‘ich ta‘lim

innovatsiyalari kafedrası (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15667783>

Annotatsiya

Ushbu maqolada o‘qish savodxonligi darslarida nutqiy kompetensiyani shakllantirish metodikasi ilmiy-nazariy jihatdan tahlil etilgan. Nutqiy kompetensiya tarkibiy tuzilishi fonetik, leksik, grammatik va pragmatik kompetensiyalar orqali izohlangan. O‘qish va tushunish, kommunikativ yondashuv, lug‘at boyligini oshirish, yozma nutqni rivojlantirish va vizual metodlar singari ta‘lim texnologiyalarining samaradorligi yoritilgan. Nutqiy kompetensiyani baholash mezonlari belgilab berilgan hamda interfaol va innovatsion metodlarning o‘quv jarayonidagi ahamiyati asoslangan. Olingan natijalar o‘quvchilarning lingvistik rivojlanishini jadallashtirishga xizmat qiladi va ularning muloqot kompetensiyalarini shakllantirishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Tayanch so‘zlar

Nutqiy kompetensiya, o‘qish savodxonligi, matn bilan ishlash, muloqot, tushunish va tafakkur, bahs-munozara, savol-javob, ifodali o‘qish, grafik tashkilotchilar, ijodiy yondashuv, rol o‘ynash, qayta hikoya qilish, audiovizual vositalar, interaktiv metodlar, leksik boylik, til normasi, fikrni aniq ifodalash

Абстрактный

В данной статье метод формирования речевой компетентности на занятиях по грамотности чтения анализируется с научной и теоретической точки зрения. Структурная структура речевой компетенции объясняется через фонетические, лексические, грамматические и прагматические компетенции.

Подчеркнута эффективность таких образовательных технологий, как чтение и понимание, коммуникативный подход, развитие словарного запаса, развитие письменной речи и изобразительных методов. Определены критерии оценки речевой компетентности и обоснована важность интерактивных и инновационных методов в образовательном процессе. Полученные результаты служат ускорению языкового развития студентов и положительно влияют на формирование их коммуникативных компетенций.

Основные слова

Разговорная грамотность, грамотность чтения, работа с текстом, общение, понимание и мышление, дискуссия, вопрос-ответ, выразительное чтение, графические органайзеры, творческий подход, ролевая игра, пересказ, аудиовизуальные средства, интерактивные методы, лексическое богатство, языковая норма, четкое выражение мысли

Abstract

This article provides a scientific and theoretical analysis of the methodology for the formation of speech competence in reading literacy lessons. The structural structure of speech competence is explained through phonetic, lexical, grammatical and pragmatic competencies. The effectiveness of educational technologies such as reading and comprehension, communicative approach, vocabulary development, development of written speech and visual methods is highlighted. The criteria for assessing speech competence are established and the importance of interactive and innovative methods in the educational process is substantiated. The results obtained serve to accelerate the linguistic development of students and have a positive effect on the formation of their communication competencies.

Keywords: Speaking competence, reading literacy, working with text, communication, comprehension and thinking, debate, question and answer, expressive reading, graphic organizers, creative approach, role-playing, retelling,

audiovisual tools, interactive methods, lexical richness, language norm, clear expression of thought.

Mamlakat kelajagi, barcha sohalar va loyihalar muvaffaqiyati bilimli insonlarga bog‘liq. Shu bois oxirgi to‘rt yilda ta‘lim sifatini yaxshilash, o‘qituvchilar mavqeini yuksaltirish bo‘yicha ko‘p ishlar qilindi. Endi mamlakatimiz yangi davrga qadam qo‘ymoqda. O‘zbekistonning 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasida to‘rtinchi ustuvor yo‘nalish aynan ta‘lim sohasini, inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan. Davlatimiz rahbari bu hayot-mamot masalasi ekanini ta‘kidladi.

– Bu sohadagi islohotlarni kechiktirishga haqqimiz yo‘q. Maktab ta‘limida poydevorni bugundan mustahkam qo‘yishimiz kerak. Bunga barcha e‘tiborimiz va resurslarimizni safarbar qilamiz. Qiyin yo‘lni tanlayapmiz, lekin shu yo‘l muammolarni echadi, – dedi Shavkat Mirziyoyev¹ [1].

Boshlang‘ich ta‘lim sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan bunday keng qamrovli vazifalar, ilmiy asoslangan g‘oyalar, ya‘ni ma‘lum bir konsepsiya, kompetensiyalar asosida maqsadli yo‘nalishda amalga oshirilgandagina kutilgan natijalarni beradi. Mazkur konsepsiyaning asosini boshlang‘ich ta‘lim sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan yondoshuvlar va g‘oyalar tashkil etadi. Mazkur konsepsiya boshlang‘ich sinflarda ta‘lim-tarbiya jarayonini tashkil etish, uning sifati va samaradorligini ta‘minlashning ilmiy asoslangan g‘oyalar asosida amalga oshirilishiga qaratilgan. Konsepsiyada ilgari surilgan boshlang‘ich ta‘limni rivojlantirishning nazariy-amaliy g‘oyalari pedagogika fanining yutuqlariga tayanilgan holda belgilab berilgan.

Ta‘lim jarayoni o‘qituvchi va o‘quvchilarning hamkorlikdagi faoliyati bo‘lib, shu jarayonda shaxsning taraqqiyoti, uning ma‘lumoti va tarbiyasi ham amalga oshadi. Darslarda o‘qituvchi o‘z bilimi, ko‘nikma va malakalarini mashg‘ulotlar

¹ Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 2022-yil 28-yanvar kuni maktab ta‘limini rivojlantirish masalalari bo‘yicha videoselektor yig‘ilishidan

jarayonida texnik vositalar asosida o'quvchilarga dars mashg'ulotlari bo'yicha ma'lumotlarni yetkazadi, o'quvchilar esa uni o'zlashtirib borishi natijasida undan foydalanish qobiliyatiga ega bo'ladi. Yangi mavzuni o'rganish jarayonida o'quvchilar o'zlashtirishning turli ko'rinishlaridan foydalanishadi, ya'ni o'zlashtirilayotgan ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash hamda amaliyotga tatbiq etishda o'ziga xos tafovutlarga tayanadi.

Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning dars jarayonidagi hamkorligi, o'quvchilarning mustaqil ishlashi, sinfdan tashqari ishlar shaklida ta'lim va tarbiya masalalari hal etiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida shakllantiriladigan kompetensiyalar: kommunikativ kompetensiya - muloqot vositalaridan turli vaziyatlarda foydalana bilish ko'nikmasi shakllanadi.

O'yin kompetensiyasi - bolaning o'yin jarayoni va uni tashkil qilishda tajriba, bilim va ko'nikmalardan ijodiy foydalanishi. Bu kompetensiya o'quv-tarbiyaviy jarayon uchun asos hisoblanadi.

Ijtimoiy kompetensiya - hayotiy vaziyatlarda kattalar va tengdoshlar bilan muloqotda axloq qoidalari va me'yorlariga rioya qilgan holda dars davomida o'zini tuta olishi, darslarni mazmunli tashkil etish mahorati shakllanishi ahamiyatlidir.

Bilish kompetensiyasi - atrofdagi olamni ongli ravishda idrok qilish va olingan bilim, ko'nikma, malaka va qadriyatlardan o'quv va amaliy vazifalarni hal qilishda foydalanish. Bolaning rivojlanish kompetensiyalari bola rivojining quyidagi sohalarida belgilanadi:

Nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalari. Bola nutqni tinglaydi va anglaydi, so'zlashadi va muloqot qiladi. Jumladan, quyidagilarni bajara olishi kutiladi:

o'z ona tilida erkin so'zlasha oladi;

so'zlarni o'z tilida grammatik to'g'ri qo'llay oladi;

gapdan zid ma'noli so'zlarni topa oladi va berilgan so'zlarga ularni moslaydi;

ko'p ma'noli so'zlarning turli ma'nolarini ajratadi va farqlaydi;

turli gaplarni tuzadi, tahlil qiladi;

rasm yuzasidan tasviriy hikoyani mustaqil tuzadi;

turli janrdagi badiiy asarlarni ifodali hikoya qiladi;
guruh muhokamasida muloqotga kirishib va tinglab ishtirok etadi;
qofiyadosh soʻzlarni (qor-tor, qosh-tosh, qayiq- ayiq, oʻroq- soʻroq, qoya-
soya) tushunib, oʻz oʻrnida toʻgʻri qoʻllaydi, topishmoqlar topa oladi (oʻzi bitta,
koʻzi mingta (angishvona);

kichik sheʼrlarni soʻzlab berishi mumkin, qofiyadosh soʻzlarni topa oladi;
yil fasllari nomini biladi (bahor, yoz, kuz, qish) ularga soʻz topadi.

Oʻqish malakalari. Bola kitob oʻqishga qiziqish bildiradi.

Boshqa bolalarga eslab qolgan kitob mazmunini soʻzlab beradi;

sodda va murakkab gaplarni nutqida qoʻllaydi;

soʻzlarni boʻgʻinlarga ajratadi;

boʻgʻinli kartochkalar yordamida ulardan soʻzlar tuzadi;

soʻz, tovush, boʻgʻin, gap haqida tushunchaga ega boʻladi;

kitob nomlari, rasm tagidagi soʻzlar va hokazolarni oʻqiydi;

bolalar adabiyoti janri nomini biladi (ertak, sheʼr, hikoya);

darslikda berilgan mashhur yozuvchi va shoirlar nomini biladi.

Qoʻl barmoqlari mayda motorikasi. Bolada yozuv malakasi shakllanadi.

Qogʻozda toʻgʻri chiziqlar, soʻzlar va qisqa gaplarni yozadi;

daftardagi yozuv qatorlarini aniqlay oladi;

rasmlarni toʻgʻri joylashtiradi;

qoʻlni uzmasdan nuqta-chiziqchalarni birlashtirib rasm chizadi;

oʻziga va oʻzidan harakatlari yoʻnalishini tushunadi;

turli materiallardan murakkab namunalarni qirqadi.

Oʻz fikrini ogʻzaki va yozma tarzda toʻgʻri hamda ravon bayon qiladigan,
kitobxonlik madaniyati shakllangan, mustaqil va ijodiy fikrlay oladigan, oʻzgalar
fikrini anglaydigan, muloqot va nutq madaniyati rivojlangan shaxsni kamol
toptirishdan iboratligi albatta toʻgʻri.

Oʻqish savodxonligi taʼlimning muhim tarkibiy qismi boʻlib, oʻquvchilarning
matnni tushunish, fikrlarni izohlash va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini
rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu jarayonda nutqiy kompetensiyaning

shakllanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Nutqiy kompetensiya – bu o‘quvchilarning o‘z fikrlarini og‘zaki va yozma shaklda grammatik, stilistik va mantiqiy jihatdan to‘g‘ri ifodalash qobiliyati hisoblanadi.

Nutqiy kompetensiyani shakllantirish o‘quvchilarning lingvistik, va pedagogik jihatdan rivojlanishiga bog‘liq hisoblanadi. Bu jarayonda har bir pedagog barcha boshlang‘ich sinflarda o‘tiladigan darslar davomida o‘quvchilarning nutqiy kompetensiyasini bosqichma-bosqich shakllantirish maqsadli sanaladi. Har bir dars davomida o‘quvchilarning nutqiy va lingvistik kompetensiyasidagi xatolar darsdan tashqari mashg‘ulotlarni tashkil etish orqali bartaraf etiladi.

Nutqiy kompetensiyani rivojlantirish uchun o‘quvchilarning o‘qish savodxonligi darslarida har bir o‘tilgan dars mavzularini chuqur tushunish va tahlil qilish ko‘nikmalarini shakllantirish zarur. Bunda: Matn tahlili – asosiy va ikkinchi darajali ma‘lumotlarni ajratish, matnni semantik jihatdan tahlil qilish o‘tilayotgan mavzuni mazmun va mohiyatini to‘liq anglaydi. Biz boshlang‘ich sinflarda har bir darsda savol va javob metodi asosida matn mazmunini chuqur anglashga qaratilgan topshiriqlar asosida hamda savollar ishlab chiqish orqali tahlil qilish maqsadli hisoblanadi.

Boshlang‘ich sinflarda nutqiy kompetensiyaning asosiy tarkibiy qismi lug‘at boyligi ekanligini inobatga olib, quyidagi usullardan foydalanish tavsiya etiladi:

Sinonim va antonimlar bilan ishlash – o‘quvchilarni lug‘aviy o‘yinlar orqali yangi so‘zlar bilan tanishtirish mashqlarini tashkil qilish. Bunda har bir o‘quvchi yangi ma‘noli so‘zlarni o‘rganib borishi albatta ularning faolligini oshiradi.

Har bir darslikda berilgan rasmlar asosida hikoya tuzish – bunda o‘quvchilarning tasviriy fikrlash va nutqiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash uchun berilgan topshiriqlarni sinflar kesimida o‘quvchilar birgalikda matn xosil qilishga va shu matnni birgalikda tahlil qilishga o‘rgatish, so‘ngra xatolarini birgalikda to‘g‘irlash mashqlarini tashkil qilish orqali ularning so‘z boyliklarini shakllantirishdan iborat.

Dars davomida o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqni shakllantirishga ularning erkin fikrlarning aniq va to'liq bayon qilinishi maqsadli hisoblanadi.

O'qish savodxonligi darslarida nutqiy kompetensiyani shakllantirish o'quvchilarning nafaqat lingvistik mahoratini, balki tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Samarali metodikalarning qo'llanilishi o'quvchilarning o'z fikrlarini aniq, mantiqiy va ravon ifodalash ko'nikmalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu sababli, pedagoglar interfaol, kommunikativ va innovatsion metodlarni uyg'unlashtirgan holda ta'lim jarayonini tashkil etishlari lozim.

Nutqiy kompetensiyaning rivojlanishi o'quvchilarning ijtimoiy-madaniy muhitda muvaffaqiyatli kommunikatsiya olib borish qobiliyatlarini oshiradi va ularning umummadaniy kompetensiyalarining shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Mazkur maqolada o'qish savodxonligi darslarida nutqiy kompetensiyani shakllantirishning metodik asoslari, samarali texnologiyalar va pedagogik yondashuvlar tahlili izohlab o'tilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 2022-yil 28-yanvar kuni maktab ta'limini rivojlantirish masalalari bo'yicha videoselektor yig'ilishidan
2. Karimov I. Eng asosiy mezon – hayot haqiqatini aks ettirish. – T: "O'zbekiston", 2009. 15-b.
3. Mirziyoyev Sh. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida (O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6-son, 70-modda, 20-son, 354-modda).
4. Qosimova K., Matchanov.S., G'ulomova.X., Yo'ldasheva Sh., Sariyev S. "Ona tili o'qitish metodikasi". – Toshkent: "Nosir" nashriyoti, 2009. 352 b.

5. U.B.Aydarova., N.Azizova. 1-sinfda O'qish savodxonligi darsligi, 1-qism
Toshkent: Novda, 2024 – 77 b.

6. U.B.Aydarova. 2-sinfda O'qish savodxonligi darsligi, 1-qism Toshkent:
Novda, 2023 – 78 b.

7. U.B.Aydarova. 2-sinfda O'qish savodxonligi darsligi, 2-qism Toshkent:
Novda, 2023 – 78 b.

8. M.E.Toirova. 3-sinfda O'qish savodxonligi darsligi, 1-qism Toshkent:
Novda, 2023 – 78 b.

9. M.E.Toirova. 2-sinfda O'qish savodxonligi darsligi, II-qism Toshkent:
Novda, 2023 – 78 b.

10. M.E.Toirova. 2-sinfda O'qish savodxonligi darsligi, IV-qism Toshkent:
Novda, 2023 – 78 b.

11. U.B.Aydarova.. 4-sinfda O'qish savodxonligi darsligi, III-qism Toshkent:
Novda, 2023 – 78 b.

12. U.B.Aydarova. 4-sinfda O'qish savodxonligi darsligi, IV-qism Toshkent:
Novda, 2023 – 78 b.